

ABDULLA ORIPOV SHE'RLARIDA "VATAN" MADHI**Ismoilova Umida****Iqtisodiyot fakulteti, 2 bosqich,****208- guruh talabasi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.11025296>**

Annotatsiya. Maqolada Abdulla Oripovning she'riyatga, Vatanga bo'lgan mehri, uning she'riyat bo'stonidagi gul g'unchalarining insonlar qalbidagi ifori tasvirlangan.

Kalit so'zlar: Vatan, erk, ozodlik, badiiy tafakkur, sevgi.

Vatanimiz ulug' insonlar yashab o'tgan muqaddas zamindir. Xalqimizning ezgu niyatlarini ulug'lash, ularning ishlarini munosib davom ettirish, Yurt ravnaqi yo'lida xizmat qilish har bir yurtdoshimizning azaliy burchidir. Shu tuproqning har bir farzandini qalbi yuksaklikka, ezgulikka, go'zallikka, san'atga va she'riyatga talpinib yashaydi. Yurtimizda ko'plab ulug' insonlar – adiblar, shoir va shoiralar, yozuvchilar yashab o'tgan. Yaqin o'tmishimiz vakillaridan – Abdulla Oripov, Erkin Voxidov, Xudoyberdi To'xtaboyev, G'afur G'ulom, Anvar Obidjon, Halima Xudoyberdiyeva va Zulfiya Isroilovalar shunday zabardast insonlardandir.

O'zbekiston xalq shoiri O'zbekiston Respublikasi Madhiyasi mualifi, Abdulla Qodiriy nomidagi Davlat mukofoti laureati, "O'zbekiston Qahramoni" yuksak unvoni sohibi Abdulla Oripov haqida so'z ketganda qalbimiz g'ururga to'ladi. Bu ulug' insonning ijod yo'li har birimizni Vatanga bo'lgan muhabbatimizni yanada mustahkamlaydi. Abdulla Oripovning har bir she'rini, har misrasini o'z ohangi bor. Uni sira boshqa ohangda aytib bo'lmaydi. U sevsayonib, o'rtanib sevadi, agar nafratlansa, sevgisi darajasidagi kuchli dard, armon bilan nafratlanadi. U har bir mavzuda o'rtanib, qalamni taroshlab, avaylab, yonib ishga soladi, ayniqsa, bu mavzu Vatan mavzusi bo'lsa...

Buyuk o'zbek shoiri, O'zbekiston Qahramoni va O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripov mustaqillik davrida Vatan, Erk, Ozodlikni tarannum etuvchi o'nlab yangi she'rlar yozdi. Shoir o'zbek xalqining qalbiga o'zining sezma, o'zgacha muhabbat tarannum etadigan sherlari bilan o'chmas iz qoldirgan. Ul zotning she'rlarida Vatanparvarlik, Vatanga sadoqat ruhi yaqqol ufurib turadi. She'rlarining har bir satrini o'qiganimizda o'ziga xos, timsollar, istiyoralar, ohanglar orqali vujudimizda ajib tuyg'ular uyg'onadi, qalbimiz taskin topadi.

Sevimli shoirimizning "Yurtim" she'ri xuddi shunday ijod mahsulidir. Ushbu qasida o'zbek xalqining buyuk tarixini, o'zligini, milliy g'ururini o'zida mujassam etgan yuksak ijod namunalaridan biridir. She'rning ilk satridanoq Vatanga, o'zbek xalqiga, uning buyuk tarixiga bo'lgan muhabbat, hurmat, ehtirom, g'urur va iftixor tuyg'ulari yaqqol sezilib turadi:

Yurtim, senga she'r bittim bu kun,

Qiyosingni topmadim, also...

Shoir yurti haqida ajoyib she'r bitdi. Uni dunyoning eng go'zal maskanlariga qiyoslab ko'rsatdi. Yo'q, unday joy yo'q ekan. Hatto behishtni ham unga o'xshatib bo'lmaydi. Bu yurt – beqiyos. U – bitilmagan doston. Uni ta'rif qilmoqqa qalam o'zlik qiladi. Qasidaning har bir bandi «o'zbekiston – Vatanim manim!» degan g'ururbaxsh satr bilan yakunlanadi. Shuni aytish kerakki, bu fikrlar 1968-yilda aytilgan edi. U paytlari «SSSR – bizning yagona Vatanimiz!» degan soxta shior million-million insonlar ongiga singdirilgan edi. Abdulla Oripov shunday bir sharoitda:

«O'zbekiston – Vatanim manim!» – deb chiqdi. Bu haqiqiy jasorat edi.

Bundan tashqari, Abdulla Oripov istiqloldan keyingi ozodlik, o`zbekona milliylik xaqida to`lib-toshib kuylagan. Chunki shoirning 1969-yilda yaratilgan “Ona sayyora” she`ridayoq shu Vatan istiqloliga ishonch, zo`r umid uchqunlari sezilib turadi:

Yillar o`tar, balki o`tar ko`p zamon ,

Yer yuzi chulg`anar, baxtga, chamanga.

Agar dardlaringga bo`lolsa darmon,

Ruxim fido bo`lsin shunday Vatanga.

Xulosa qilib aytganda, Shoirning fidoyi qalbi O`zbekiston uchun, o`z millati uchun yonmoqda. U tom ma`noda, butun umri davomida yaratgan sheriy mulki Vatanga muhabbat, onaga ehtirom, farzand va ezgulik tuyg`ulari mujassamdir. Abdulla Oripov she'riyati o'zbek milliy badiiy tafakkuri va ruhiyati taraqqiyotida muhim o'rin tutadi. Shoir ayni vaqtda, alohida qahramon timsolida ruhiyatning insoniyatga aloqador turfa jihatlarini, nuqtalarini ochishga usta deb aytsak, adashmangan bo`lamiz.

References:

1. Abdulla Oripov fenomeni.
2. Abdulla Oripov “Mitti Yulduz” she`riy to`plami.
3. Abdulla Oripov “Yurtim shamoli” she`riy kitobi.